

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI RIVOJLANISHI KO'LAMINI KENGAYTIRISH MASALALARI

Shakarov Sirojiddin Ruzimuratovich

DSQ YSTI Davlat soliq katta inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107160>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, turizm sohasi rivojlanishi yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq, turizm, byudjet siyosati, byudjet, soliq ma'murchiligi, moliyaviy nazorat, soliq tekshiruvlari, audit, soliq auditi, auditning xalqaro standartlari, normativ tahlil, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Kirish: O'zbekiston ulkan turizm va sog'lomlashtirish salohiyatga ega hamda respublika hududida 7 mingdan ortiq madaniy meros ob'ektlari mavjud. Bundan tashqari, 8 ta qo'riqxon, 2 ta tabiiy va 1 ta milliy bog', 6 ta tabiiy yodgorlik, 11 ta qo'riqxon, 50 dan ortiq suvni muhofaza qilish zonalari mavjud

Joriy yilning 8 oyida mamlakatga 3 mln xorijiy fuqarolar tashrif buyurgan bo'lsa, o'tgan yilning shu davriga nisbatan bu ko'rsatkich 1,9 barobarga yoki 1,5 million kishiga ko'paygan.

Turizmni rivojlantirish doirasida joriy yil oxirigacha 490 ta loyihani amalga oshirish va 6 850 ta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilgan.

Keyingi yillarda turizmni rivojlantirishga doir 60 dan ortiq huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Turizm sohasi rivojlanishiga yangi tashkilotlar: Turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish markazi, Turizmni rivojlantirish instituti, Milliy PR-markaz va boshqalar yordam bermoqda.

Ekspertlar hisob-kitoblariga ko'ra: O'zbekistonda turizm milliy iqtisodiyotning "o'sish nuqtalaridan" biriga aylanib, yuqori multiplikativ effektga ega - turizmdan olinadigan to'g'ridan-to'g'ri daromadning 1 dollari iqtisodiyotning turdosh tarmoqlariga kamida 5-7 dollar beradi.

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida O'zbekiston Crescent Rating tashkiloti tomonidan tuzilgan Global Islom turizmi indeksidagi 10 pog'onaga ko'tarilib, 22-o'rinni egalladi. Shuningdek, Jahon sayyohlik tashkiloti O'zbekistonni turizm sohasida eng tez rivojlanayotgan davlatlar ro'yxatida 4-o'ringa joylashtirdi.

Turizm sohasiga berilgan imtiyozlar va yengilliklar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-32-son qaroriga (30.04.2022 y.) muvofiq SOLIQ mobil ilovasi orqali keshbek tizimi joriy etildi (mehmonxona hamda transport (taksidan tashqari) xarajatlari uchun - 15%, teatr, muzey va sirk kabi xarajatlar bo'yicha - 50%).

2. Turizm, madaniyat, madaniy meros va sportni yanada rivojlantirishning qo'shimcha shartlari doirasida (PF-52, 15.01.2022 y.):

- 2022 yil 1 yanvardan 2023 yil 1 yanvargacha turizm sub'ektlari va aviatashuvchilarning O'zbekistonga charter reyslarini tashkil etish xarajatlarining bir qismi (10 dollar, qish mavsumida esa 20 noyabrdan 20 fevralgacha - 25 dollar) davlat tomonidan qoplanadi.
- 2022 yil 1 maydan boshlab yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har bir tashabbuskorga 50 million so'm miqdorida grantlar ajratiladi.

3. Umumovqatlanish va turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar doirasida (PQ-5232, 25.08.2021 y.) 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab 2023 yil 1 yanvargacha bo'lgan muddatga turistik yig'imni hisoblash va to'lash to'xtatib turildilmoqda.

4. Xizmat ko'rsatish va servis sohasini yanada rivojlantirish maqsadida (PF-104, 27.01.2022 y.) infratuzilmani rivojlantirish hamda ixtisoslashtirish chora-tadbirlari doirasida quyidagilar nazarda tutilgan:

- 2022 yil 1 apreldan 2025 yil 1 yanvarga qadar chakana savdo va umumiy ovqatlanish, mehmonxona xizmatlari (yashash), yo'lovchi va yuk tashish, avtotransport vositalarini ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish, kompyuter xizmatlari ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik sub'ektlari uchun ijtimoiy soliq stavkasini 1 foiz miqdorida belgilash;

- 2022 yil 1 yanvardan 2027 yil 1 yanvarga qadar mehmonxonalar hamda 5 ming kv.metrdan ortiq maydonni egallagan savdo majmualari bo'yicha:

- yuridik shaxslardan yer solig'i va yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i stavkasini 90 foizga kamaytirish.
- foyda solig'ini hisoblashda binolar qiymatini ikki yil ichida amortizatsiya shaklida chegirib tashlanadigan xarajatlarga kiritish;

- 2022 yil 1 apreldan 2025 yil 1 yanvargacha belgilangan turistik hududlarda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subektlari uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasini 1 foiz miqdorida belgilash;

- yuridik shaxslarning mol-mulk va yer soliqlari summasi - ushbu soliq turlari bo'yicha hisoblangan summaning 1 foizi miqdorida to'lanishi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5252-sonli qarori bilan 2022 yil 1 fevraldan boshlab to'lov tashkiloti, tijorat banklarining elektron to'lov xizmatlari, shuningdek, elektron tijorat platformalari — «Marketpleys»-larning axborot tizimlari yordamida masofadan turib amalga oshirilgan savdo va pullik xizmatlar bo'yicha tranzaksiyalarning («P2P», kredit to'lovlari bundan

mustasno) elektron cheklarida soliq organlari axborotlar tizimlariga integratsiyalashgan va avtomatik tarzda shakllanuvchi fiskal belgilarni majburiy aks ettirish talabi o'rnatildi.

Davlat soliq qo'mitasi ishlab chiqaruvchilar va chakana savdo tarmoqlari tomonidan o'z mijozlari o'rtasida lotereya va yutuqli o'yinlar o'tkazish uchun mahsulotlarning chakana realizatsiyasi hajmlari va nomenklaturasi haqida ma'lumot bera oladi. Bu esa ishlab chiqaruvchilar yoki mahsulot yetkazib beruvchilarga o'z yakuniy xaridorlarini aniqlash, ularni yanayam qiziqtirish va xaridlarini qo'llab quvvatlash uchun to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish imkoniyatlarini beradi.

Taklif:

Xaridorlarga berilayotgan keshbek summalar to'g'ri hisoblanishi va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish maqsadida, shubhali keshbek summalarini aniqlash tahlila-tahlil mexanizmlarini ishlab chiqish. Bunda, katta son va miqdordagi cheklarni ro'yxatdan o'tkazish, chek ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng uni bekor qilish yoki soliq hisobotlarini aks ettirmagan holatlarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali aniqlash va ushbu keshbek summalarini bekor qilish choralar ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida nazorat-kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" – PQ-5252-son Qarori, 04.10.2021 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Tosh: G'.G'ulom 2020.- 640 b.